

Creación Artística

Ónira

“Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto”. William Shakespeare

José Manuel Buzón

Ficha de la obra

Coreografía: José Manuel Buzón
Música: Stamatis Spanoudakis y Joaquín Turina
Arreglos Musicales: Lehonidas Boskovec
Duración: 12 minutos
Iluminación: Javier Otero
Vestuario: Instituto Universitario de danza “Alicia Alonso”
Cuatro Movimientos: *Búsqueda*, *Verdad*, *Transición* y *Encuentro*

Elenco

Claudia Alfonso, Alba Castillo, Nuria Fernández, Paula Fernández, Paula Frutos, María Gómez, Mayka López, Cristina Morata, Celia Olalla, Belén Palomares, Lorena Reyerros, Iris Román, Elena Sentenac, José Cánovas, David Gracia, Alberto Pérez, Haritz Rodríguez, Iker Rodríguez

Búsqueda: Interviene todo el elenco

Verdad: María Gómez y David Gracia

Transición: Nuria Fernández, Paula Fernández, Belén Palomares Lorena Reyerros, Iris Román, José Cánovas, Haritz Rodríguez e Iker Rodríguez.

Encuentro: Interviene todo el elenco.

Cuando empecé a buscar músicas y a indagar en temas para la nueva creación del taller de interpretación de los alumnos de 1º a 4º del Instituto Universitario de danza “Alicia Alonso” (URJC) del curso 2015/16, a primeras no se me ocurría nada en concreto y, a la vez, mi cabeza se llenaba de ideas, pero ninguna que me convenciera del todo; lo que sí tenía claro es que quería hacer un ballet que contara algo y que pudieran interpretarlo muchos bailarines.

Se me agolpaba la idea de homenajear a alguna figura relevante de la danza española, pero tampoco me decidía por quien, hasta que un día, escuchando música, por casualidad o por destino, sonó Stamatis Spanoudakis y entonces fue cuando vi claro lo que quería contar, quería contar mi historia.

De esta manera surgió Ónira. Ónira es una palabra transcrita del idioma heleno que significa “sueños”, el resultado de este título son los sueños con los que yo llegué un día a Madrid desde Sevilla, los sueños que se cumplieron y los que están por venir, también es mi pequeño homenaje al mundo griego que tantas cosas buenas me aportó, así como la música de tres partes de la pieza.

Ónira es un viaje autobiográfico de los sueños, inquietudes, ilusiones, bagajes, decepciones y triunfos de una vida dedicada en cuerpo y alma a la danza. Creada con cuatro movimientos no ordenados cronológicamente.

BÚSQUEDA
VERDAD
TRANSICIÓN
ENCUENTRO

Búsqueda, es el primer movimiento de la coreografía, con música de Spanoudakis y donde interviene todo el elenco. Quise manifestar el resultado de mis exploraciones en el camino de la danza; al terminar los estudios en Sevilla, comencé a trabajar en un tablao, donde mi experiencia y aprendizaje fueron muy positivos, pero en el fondo, necesitaba otros lenguajes y caminos para expresarme a través de la danza. Además, siempre soñaba con trabajar en grandes producciones, en la vanguardia de la danza estilizada y la danza-teatro y con los grandes coreógrafos de la Danza Española, que se movían principalmente en Madrid y Barcelona.

Fotos>Alma Llerena

Así que decidí coger mi maleta llena de ilusiones y marcharme a Madrid.

Verdad, es un movimiento muy importante para mí. Es el segundo de los cuatro movimientos y, aunque no está ordenado en el tiempo, quise introducirlo en ese lugar por estética coreográfica. Técnicamente es un “pas de deux” con música también de Spanoudakis que refleja el amor puro y sincero de un hombre hacia una mujer; a pesar de que este hombre se resiste al amor, cuando lo identifica, lo siente, decide desnudar su alma en la entrega y unión que perdurará en la eternidad.

Transición, es el tercer movimiento de la coreografía, también con música de Spanoudakis e interpretado por ocho bailarines. Este movimiento refleja los cambios a través del tiempo, cambios provocados por desilusiones, decepciones y desesperanzas; manifestándose en la coreografía con movimientos apresurados y precisos.

Encuentro, es el último movimiento, ejecutado por todo el elenco y con música de Joaquín Turina. Representa mi llegada al Ballet Nacional de España, y la perspectiva que tuve al llegar a él de los grandes ballets con los que yo soñaba desde pequeño, aquellos ballets con los que nos deleitaban compañías como la Argentina, Pilar López, Antonio Ruiz, Alberto Lorca y José Antonio entre otros.

No he sido nunca un bailarín que se marcara metas, pero si ilusiones y puedo decir que tanto con mi vida profesional como con esta pieza, mis sueños se han hecho realidad.